

УДК 595.771 : 591.553 (268.46)

**РОЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛОТНОСТИ
В ЛИЧИНОЧНЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ
(DIPTERA, CULICIDAE) КАК *r*-СТРАТЕГОВ**

Н. А. ТАМАРИНА, Е. К. ГЕОРГИЕВА

Эксперименты с личинками *Culex pipiens pipiens* и *Aedes caspius dorsalis* из природных популяций показали, что при достаточных ресурсах среды комары как типичные *r*-стратеги воспроизводят максимальное число особей. Увеличение численности особей в поселениях при постоянной плотности сопровождается прежде всего снижением веса личинок, но не смертностью. Выявленное влияние фактора численности есть следствие гетерогенности пространства, неравномерности его использования и эффекта группы. В условиях нарастающего дефицита ресурсов среды при увеличении плотности поселений срабатывает основной механизм саморегуляции численности — смертность. Изменение веса особей и длительности развития — буферные механизмы, стабилизирующие смертность. В зоне критической плотности популяция сильно изреживается за счет быстрого массового отмирания личинок младших возрастов, после чего развитие оставшейся части популяции нормализуется. Запас популяционной прочности обусловлен эколого-генетической дифференцией популяции по типу стратегии.

Кровососущие комары с их значительными годовыми и многолетними колебаниями численности демонстрируют один из двух крайних типов популяционной биологии (Беклемишев, 1957, 1957а). В современных понятиях кровососущие комары могут быть охарактеризованы как типичные *r*-стратеги (MacArthur, Wilson, 1967; Pianka, 1970; Parry, 1981; Пианка, 1981). *K*-стратеги существуют в форме равновесных популяций, численность которых относительно стабильна и близка к предельной емкости среды. Биология *r*-стратегов адаптирована к крайне изменчивым и непредсказуемым воздействиям среды, что приводит к массовой катастрофической и независимой от плотности популяций смертности. Этому противопоставляется быстрое развитие *r*-стратегов и высокая скорость увеличения численности через воспроизводство большого числа потомков. На примере кровососущих комаров как типичных *r*-стратегов может быть рассмотрен один из основных вопросов популяционной экологии — соотношение влияния численности и плотности на популяционные показатели вида.

Мы исследовали влияние численности и плотности личиночных поселений комаров на вес личинок, их выживаемость и длительность развития. Работа проведена в приполярном районе Белого моря, где начиная с 1970 г. под наблюдением находились природные популяции двух широко распространенных подвидов комаров *Culex pipiens pipiens* L. и *Aedes caspius dorsalis* Mg.

Описание района работ, мест выплода и фенологии даны ранее (Тамарина, Александрова, 1974, 1974а; Александрова, 1975, 1975а; Тамарина, Георгиева, 1981; Георгиева, 1983).

Численность личинок в пойменных и литоральных водоемах, которые в определенные периоды сезона один из подвидов занимает практически монополюно (Тамарина, Георгиева, 1981), учитывали стандартными методами с применением биоцено-

Рис. 1. Реакция личинок *Culex pipiens pipiens* на различную численность при постоянной плотности (1 тыс. лич/м²)

метра площадью 0,625 м² (25×25 см). В зависимости от площади водоема брали пять—семь проб, подсчитывали среднюю плотность и абсолютную численность личинок.

Для экспериментов из водоемов отлавливали личинок *C. p. pipiens* и *A. c. dorsalis* I возраста. Личинок размещали по культуральным сосудам и заведомо с избытком кормили гидролизными дрожжами. Варьирование плотности личинок при стабильной численности достигали изменением площади сосудов. Опыты проводили в трех повторностях.

Средний вес личинок определяли после того, как большая часть их перелиняет на IV возраст, который устанавливали по размеру головной капсулы. При большой численности личинок отлавливали из разных точек культуральных сосудов. Проба содержала 20 личинок IV возраста. Перед взвешиванием их помещали на фильтровальную бумагу для удаления капель культуральной среды, затем мягкой кисточкой переносили на чашку торсионных весов (ТВ-20) и взвешивали по одной.

Длительность развития личинок регистрировали по окукливанию 50% особей. Учет проводили раз в сутки. По окончании эксперимента подсчитывали число выживших личинок. Для характеристики динамики отмирания личинок в соответствующих экспериментах число погибших особей учитывали каждые сутки.

В широком диапазоне значений с малым шагом исследовали изменение численности личинок *C. p. pipiens* при постоянной плотности — 1 тыс. экз/м² (рис. 1). С возрастанием численности вес особей, достигнув максимального значения (3,5 мг), снижался до предельно малой величины. При этом выживаемость личинок в обследованном диапазоне численности оставалась высокой (не менее 90%), так как снижение их веса не достигло порогового значения, при котором окукливание становится невозможным и личинки погибают. Длительность развития менялась очень мало.

При постоянной численности (30 личинок на сосуд) с увеличением плотности поселений от 1 тыс. до 34 тыс. экз/м² почти линейно падала выживаемость (рис. 2). Кривые, отражающие изменение веса особей и длительности развития, приобрели сложный характер. Они имели точки перегиба, после которых знак реакции менялся. Это связано с тем, что характер отмирания личинок при разных значениях плотности неодинаков. С уплотнением поселений процесс отмирания сдвигается на все более ранние сроки (рис. 3). При достижении плотности, при которой поселению грозит полное вымирание, оно разреживается за счет быстрого отмирания личинок младших возрастов. Это нормализует условия

Рис. 2. Реакция личинок *Culex ripiens ripiens* на различную плотность при постоянной численности (по осям ординат — как на рис. 1)

Рис. 3. Динамика смертности личинок и куколок *Aedes caspius dorsalis* при различной плотности поселений (тыс. экз/м²): А — 0,8; Б — 3,0; В — 19,8; Г — 71,4. I—IV — личинки I—IV возрастов, К — куколки

Рис. 4. Реакция личинок *Culex ripiens ripiens* на различную численность и плотность (по осям ординат—как на рис. 1 и 2)

развития оставшихся в живых личинок: вес особей возрастает, длительность развития сокращается. Зону плотности, в которой происходит перегиб кривых веса и длительности развития за счет ранней массовой смертности особей, следует считать критической для популяции. При одновременном увеличении численности и плотности личиночных поселений сохраняется характерный перегиб кривых веса и длительности развития (рис. 4).

Площадь водоемов, абсолютная численность и плотность

Преимагинальная стадия	Притеррасная часть поймы			Центральная часть поймы		
	1	2	3	1	2	3
I	350	492	1,4±0,3	700	5915	3,5±0,5
I—II	310	496	1,6±0,5	820	2778	3,4±0,8
II—III	210	416	2,0±0,3	620	1437	2,3±0,3
III—IV	200	347	1,7±0,3	330	621	4,9±0,7
IV—К	160	197	1,2±0,5	100	149	1,5±0,3
Кратность изменения величин	2,2	2,5	1,2	17,0	39,7	2,3
Выживаемость, %		40,0			2,5	

Примечание. I—IV — возраст личинок, К — куколки. 1 — площадь водоемов, м²; 2 — абсолютная численность

В литературе можно найти разную оценку влияния плотности на развитие комаров. Это зависит не только от видовой специфики, но и от того, в каком диапазоне плотности ведется эксперимент. Когда плотность оптимальна и ресурсы среды не лимитированы, с увеличением численности популяции сохраняют основную жизненную стратегию — воспроизводство максимального числа особей. Влияние численности сказывается прежде всего в некотором их измельчении, но не приводит к существенному возрастанию смертности. Следовательно, изменение веса особей — это буферный механизм, за счет которого стабилизируется выживаемость и тем самым поддерживается высокий уровень продуктивности популяции. Длительность развития также выполняет роль буферного механизма. За счет удлинения сроков развития увеличивается период питания и повышается вес личинок.

Выявленное влияние фактора численности есть следствие нескольких причин: гетерогенности пространства, неравномерности его использования при свободном перемещении особей и возникновении вследствие этого эффекта группы, периодически возрастающего, например, во время питания.

Воздействие фактора численности, осуществляющееся через плотность, смягчено наличием достаточных ресурсов среды и нестабильностью групп, а следовательно, и нестабильностью давления плотности. Тем не менее фактор численности, хотя контролируется плотностью, имеет и некоторое независимое влияние, так как определяет численность групп и степень их стабильности. Мы обращали уже внимание на роль эффекта группы и фактора численности при развитии комаров (Тамарина, 1975). Эффект группы у комаров был рассмотрен также Расницыным и Волковой (1982), которые оценили влияние численности как увеличение конкуренции между особями в группах.

Многолетний опыт лабораторного содержания комаров и наблюдения за природными популяциями убедили нас, что вес особей — наиболее динамичный показатель при любых изменениях условий. Николаева (1981), наблюдая за популяциями кровососущих комаров на Южном Ямале, пришла к тому же выводу.

В природе существование популяций усложняется гетерогенностью пространства и неравномерностью его заселения. Непредсказуемость и сила воздействия факторов среды усугубляется их случайной комбинацией в конкретных биотопах.

В приполярном районе Белого моря на популяции комаров непредсказуемо и катастрофически воздействуют затяжная холодная весна с резким падением температур и снегопадами, сильные морские ветры, ливневые дожди или пересыхание мелких водоемов, массовое выедание личинок комаров хищниками и эпизоотии. В силу неустойчивого гидрологического режима водоемов (выпадение осадков, высокие морские

личинок *Aedes caspius dorsalis* (Белое море, 1978 г.)

Прирусловая часть поймы			Литораль		
1	2	3	1	2	3
480	1864	3,9±0,3	26	98	3,8±0,5
330	1080	3,3±0,4	20	66	3,3±0,6
220	643	2,9±0,6	16	36	2,3±0,6
110	248	2,3±0,6	14	20	1,3±0,2
30	360	1,2±0,6	12	20	1,8±0,5
16,0	51,8	3,3	2,2	4,9	2,1
	1,9			20,4	

ность личинок, тыс. экз.; 3 — плотность, экз/м².

приливы) резко меняются и гидрохимические показатели. Так, в период развития одной генерации *A. c. dorsalis* соленость среды может измениться в 500, жесткость в 300, сухой остаток в 100 раз (Георгиева, 1983).

Проведенные учеты численности и плотности личинок показали, что смертность их велика и неравноценна в различных водоемах (таблица). В водоемах центральной части поймы и литорали в 1978 г. плотность личинок была практически равной, и в период всего развития не наблюдалось переуплотнений. Абсолютная же численность личинок сократилась в 40 и 5 раз соответственно. Высокая смертность была сопряжена с сокращением общей площади водоемов за счет полного пересыхания или отшнуровывания и пересыхания мелких лагун. Она усугублялась хищниками, неравномерно распределенными по мелким водоемам.

Чрезвычайно интересны наблюдения Николаевой (1980, 1981) за комарами Южного Ямала. Показано, что плотность в отдельных лесных водоемах различалась в десятки раз, а процент погибших особей был сходный — 50—70%. Автор считает, что плотность поселений не достигала той величины, при которой действует механизм прогрессивного роста смертности. Основная масса личинок в лесных водоемах развивалась при плотности 2—5 тыс. экз/м², что находится в пределах оптимальных величин, а тундровые и пойменные водоемы в большей своей части были недонаселены. Мы получили тот же порядок величин (таблица). Результаты эксперимента (рис. 4) дают возможность заключить, что оптимальная плотность для развития личинок в природе находится в зоне 4 тыс. экз/м², область вправо от нее — запас популяционной прочности.

Все это соответствует статусу *r*-стратегов: предел насыщения сообществ очень высок. Тем не менее периодически он достигается, и тогда проявляется смертность, зависящая от плотности популяций (Тамарина, 1975). Беклемишев (1944) писал, что факт влияния густоты личиночных поселений на смертность не подлежит сомнению. Важно подчеркнуть, что предел плотности достигается не только в силу чрезмерного роста численности, но часто в результате случайных факторов — например, подсыхания водоемов.

Популяции могут быть полиморфными по типу стратегии. Одна из моделей сбалансированного полиморфизма по отношению к адаптивным стратегиям изложена Гриценко, Креславским и др. (1983). Согласно ей, в популяции существуют несколько хорошо адаптированных к своим нишам форм «специалистов» и одна малоспециализированная форма «генералистов», придерживающаяся универсальной стратегии. Для «специалистов» характерно максимальное использование локальных жизненных ресурсов. При уменьшении численности одной из специализированных форм малоспециализированный универсальный стратег временно занимает ее нишу. Популяционный полиморфизм обеспечивает наиболее полное использование ресурсов и устойчивость популяционной структуры за счет возможности ее функциональной перестройки под давлением факторов среды.

В пределах лабораторной популяции *A. c. caspius* Pall. существуют группы личинок, которые по-разному используют среду (Ивницкий и др., 1984). Были отобраны две группы личинок — питающиеся преимущественно способом фильтрации («фильтраторы») и способом соскребывания перифитона («соскребыватели»). Удалось найти морфологические отличия «фильтраторов» и «соскребывателей» по количеству зубцов гребня сифона и методом скрещивания показать, что этот признак в большей степени определяется генетически (коэффициент наследуемости 0,67 при $p=0,01$). При увеличении плотности личиночных поселений в первую очередь погибали «соскребыватели». В то же время «фильтра-

торы» в большей степени прибегали к соскребыванию перифитона, т. е. занимали нишу более специализированной группы. В природных популяциях *A. c. dorsalis* также обнаружена эколого-генетическая структурированность. Некрасова (1974, 1975, 1976, 1980; Некрасова, Вигоров, 1980) на большом экспериментальном материале показала, что с изменением плотности личиночных поселений комаров выявляется их биологическая дифференциация.

ЛИТЕРАТУРА

- Александрова К. В., 1975. О кровососущих комарах (Diptera, Culicidae) побережья Белого моря, III. Места выплода комаров рода *Aedes*.— Биол. науки, 4, 18—23.— 1975а. О кровососущих комарах (Diptera, Culicidae) побережья Белого моря, IV. Фенология.— Там же, 5, 7—11.
- Беклемишев В. Н., 1944. Экология малярийного комара (*Anopheles maculipennis* Mg.) М.: Медгиз, 1—299.— 1957. Популяционная биология как одна из теоретических основ борьбы с комарами.— В кн.: Вопросы краевой патологии. Тр. Научной сессии АМН СССР, совм. с Мин. здрав. УзССР. Ташкент: Медгиз, 92—102.— 1957а. Некоторые общие вопросы биологии кровососущих низших двукрылых.— Мед. паразитология и паразитарные болезни, 26, 5, 562—566.
- Георгиева Е. К., 1983. Гидрохимический режим мест выплода как мера экологической пластичности комара *Aedes caspius dorsalis* Mg. (Diptera, Culicidae).— Биол. науки, 2, 31—36.
- Гриценко В. В., Креславский А. Г., Михеев А. В., Северцев А. С., Соломатин В. М., 1983. Концепции вида и симпатрическое видообразование. М.: Изд-во МГУ, 1—193.
- Ивницкий С. Б., Тамирина Н. А., Креславский А. Г., 1984. Изменчивость числа зубцов в гребне сифона в лабораторной популяции *Aedes caspius caspius* Pall. и ее связь с экологией особей.— Зоол. ж., 63, 5, 687—695.
- Некрасова Л. С., 1975. Биоценотическая регуляция роста и развития личинок комаров *Culex pipiens pipiens* L.— Докл. АН СССР, 233, 4, 999—1000.— 1974. Влияние плотности экспериментальных популяций на скорость роста, развития и смертность комаров.— Экология, 1, 68—72.— 1976. Рост и развитие личинок комаров *Aedes caspius dorsalis* Mg. в условиях разной плотности.— Там же, 2, 89—91.— 1980. Влияние света на поведение личинок двух видов кровососущих комаров, выращенных в условиях разной плотности.— В кн.: Экологические аспекты поведения животных. Свердловск, 3—7.
- Некрасова Л. С., Вигоров Ю. Л., 1980. Экологические и видовые различия в реакциях бегства и дыхания личинок и куколок кровососущих комаров.— В кн.: Экологические аспекты поведения животных. Свердловск, 8—14.
- Николаева Н. В., 1980. Экология кровососущих комаров Южного Ямала. Свердловск: Изд-во УНЦ АН СССР, 1—65.— 1981. Динамика популяций кровососущих комаров на Южном Ямале.— Экология, 5, 52—58.
- Пианка Э., 1981. Эволюционная экология. М.: Мир, 1—399.
- Тамирина Н. А., 1975. Закономерности регуляции численности популяций кровососущих комаров.— Мед. паразитология и паразитарные болезни, 5, 603—607.
- Тамирина Н. А., Александрова К. В., 1975. О кровососущих комарах (Diptera, Culicidae) побережья Белого моря. I. Обзор видов.— Биол. науки, 8, 16—21.— 1975а. То же, II. Оценка фауны.— Там же, 12, 7—9.
- Тамирина Н. А., Георгиева Е. К., 1981. Интразональное проникновение комаров *Aedes caspius dorsalis* Mg. (Diptera, Culicidae) на север и зависимость его развития от ритма морских приливов на побережье Белого моря.— Там же, 4, 36—42.
- MacArthur R. H., Wilson E. O., 1967. The theory of island biogeography. Princeton, N. J.: Princeton Univ. Press, 1—203.
- Parry G. D., 1981. The meanings of *r*- and *K*-selection.— Oecologia, 48, 2, 260—264.
- Pianka E. R., 1970. On *r*- and *K*-selection.— Amer. Natur., 104, 592—597.

Биологический факультет
МГУ

Поступила в редакцию
2 декабря 1985 г.

THE ROLE OF THE NUMBERS AND DENSITY IN LARVAL POPULATIONS OF BLOOD-SUCKING MOSQUITOES (DIPTERA, CULICIDAE) AS *r*-STRATEGES

N. A. TAMARINA, E. K. GEORGIYEVA

Biological Faculty, State University of Moscow

Summary

Experiments with larvae of *Culex pipiens pipiens* and *Aedes caspius dorsalis* from natural populations have shown that under the conditions of sufficient environmental resour-

ces the mosquitoes being typical r -strategists reproduce maximal number of specimens. The increase of the numbers of specimens in populations under the conditions of constant density is accompanied, first of all, by the decrease of larval weight, but not by the larval mortality. The revealed effect of the numbers is a result of the spatial heterogeneity, of the unequal utilization of the space by larvae, and of the group effect. Under the conditions of growing deficiency of environmental resources when the population density is increasing, the chief mechanism of the numbers self-regulation begins to work, that is the larval mortality. The changes in the specimens weight and in the duration of their development are buffered mechanisms stabilizing the mortality. In the zone of critical density the population is strongly depleted on account of the rapid mass death of larvae of young instars and, as a result, the development of the remained part of the population returns to the norm. The safety factor of the population is connected with ecological and genetical differentiation of the population according to the type of its strategy.